

УДК 616.314-089.28

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКРИЛОВЫХ И НЕЙЛОНОВЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Исмаилова Замира Баходировна
Хабибуллаева Диана Кудратуллаевна
Жабборов Азим Эркин угли
Рахманова Ширинхон Джахонгировна
Ниязова Нозимабегим Ферузбековна

Клинические ординаторы кафедры госпитальной ортопедической стоматологии

Научный руководитель: **Ташпулатова Камила Маратовна**

Ассистент кафедры госпитальной ортопедической стоматологии

Ташкентский государственный стоматологический институт,

Ташкент, Узбекистан

E-mail: zamira2205577@gmail.com. dianash.ds63@gmail.com

Jabborov.azim98@mail.ru . Shirinarakhmanova@gmail.com. doctornoza@mail.ru

Аннотация

В статье представлен аналитический обзор современных материалов, применяемых для изготовления съемных зубных протезов. Рассматриваются акриловые пластмассы и нейлоновые термопластические материалы, их физико-механические свойства, биологическая совместимость и особенности клинического применения. На основе анализа научных публикаций выявлены основные преимущества и недостатки данных материалов. Показано, что акриловые протезы характеризуются доступностью, достаточной прочностью и возможностью коррекции, однако в некоторых случаях могут вызывать раздражение слизистой оболочки полости рта. Нейлоновые конструкции обладают высокой эластичностью, хорошей эстетикой и биосовместимостью, но требуют более тщательного ухода и сложнее поддаются ремонту.

Ключевые слова: ортопедическая стоматология, съемные протезы, акриловые материалы, нейлоновые протезы, зубное протезирование.

Abstract

The article presents an analytical review of modern materials used for removable dentures in prosthetic dentistry. Acrylic resins and nylon thermoplastic materials are analyzed with regard to their physical and mechanical properties, biocompatibility and clinical performance. Based on the analysis of scientific publications, the advantages

and limitations of each material were identified. Acrylic dentures are characterized by availability and sufficient strength, but in some cases they may cause irritation of the oral mucosa. Nylon dentures demonstrate higher elasticity and better esthetic characteristics, although they require careful maintenance and are more difficult to repair.

Keywords: orthopedic dentistry, removable dentures, acrylic materials, nylon dentures, dental prosthetics.

Annotatsiya

Maqolada ortopedik stomatologiyada olinadigan tish protezlarini tayyorlashda qo'llaniladigan materiallar tahlil qilingan. Akril plastmassalar va neylon termoplastik materiallarning fizik-mexanik xususiyatlari, biologik mosligi hamda klinik qo'llanilish jihatlari ko'rib chiqilgan. Ilmiy adabiyotlar tahlili asosida ushbu materiallarning afzalliklari va kamchiliklari aniqlangan.

Kalit so'zlar: ortopedik stomatologiya, olinadigan protezlar, akril materiallar, neylon protezlar.

Актуальность

Проблема восстановления утраченных зубов остается актуальной задачей современной ортопедической стоматологии. Съёмные протезы широко применяются при частичной и полной адентии, обеспечивая восстановление жевательной функции и эстетики. Наиболее распространёнными материалами для их изготовления являются акриловые пластмассы и термопластические нейлоновые полимеры.

Цель исследования

Провести сравнительный анализ акриловых и нейлоновых съёмных зубных протезов на основе данных современной научной литературы.

Материалы и методы исследования

Работа носит аналитический характер. Проведен обзор отечественных и зарубежных научных публикаций, посвященных применению различных материалов в ортопедической стоматологии.

Результаты и обсуждение

Акриловые пластмассы широко используются в стоматологии благодаря технологической простоте изготовления, доступности и возможности ремонта. Однако наличие остаточного мономера может вызывать раздражение слизистой оболочки.

Нейлоновые протезы отличаются высокой гибкостью, хорошей эстетикой и

биологической совместимостью, но требуют более тщательного ухода и сложнее поддаются коррекции.

Выводы

Анализ научной литературы показал, что акриловые и нейлоновые съемные протезы обладают различными клиническими характеристиками. Выбор материала должен осуществляться индивидуально с учетом клинической ситуации и состояния тканей полости рта.

Литература

1. Баранов А.Б. Нейлоновый протез: от теории к практике. *Dental Magazine*. 2019; №4:45-49.
2. Ибрагимова Т.И., Каливградjian Э.С., Лебеденко И.Ю. Ортопедическая стоматология. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2015.
3. Collins D. *Acrylic materials in dentistry*. London: Dental Press; 2013.
4. Щербаков А.С., Гаврилов Е.И., Трезубов В.Н., Жулев Е.Н. Ортопедическая стоматология. Санкт-Петербург: СпецЛит; 2005.
5. Болатаев З.Б., Хубаев А.Ф. Сравнительная характеристика акриловых и нейлоновых протезов. *Научно-образовательный вестник*. 2017; №3:72-76.
6. Tashpulatova K. Mathematical modeling of stress concentration in metal-ceramic implant restorations with different abutment designs. *Scientia*. Dresden; 2025:506-508.
7. Сафаров М.Т. и др. Применение результатов периотестометрии при планировании протезирования малых зубных дефектов с применением имплантов. *Medical Journal of Uzbekistan*. 2025;1(5):78-83.
8. Safarov M.T. et al. Optimization of clinical stages in fabrication of fixed prostheses on implants. *World Bulletin of Public Health*. 2025;51:36-40.
9. Tashpulatova K.M. et al. The impact of digital technologies on dental prosthetics in orthopedic dentistry. *Conference Proceedings*. 2024;1(1):122-126.
10. Safarov M.T. et al. Predicting the effectiveness and durability of non-removable dentures with implants. *Conference Proceedings*. 2024;1(1):105-109.
11. Сафаров М.Т. и др. Исследования для прогноза при несъемном протезировании на денальных имплантатах. *Conference Proceedings*. 2024;1(1):93-96.
12. Safarov M.T. et al. Prediction of long-term durability of fixed prosthetics using implants. *Conference Proceedings*. 2024;1(1):109-115.
13. Xabilov N.L. et al. Modern biomaterials in removable prosthetics: statistical analysis and clinical effectiveness. *Journal of New Century Innovations*. 2024;66(1):183-190.
14. Safarov M.T., Akhmadjonov M., Tashpulatova K.M. Dynamics of restoration of microcirculation of the peri-implant zone. *British View*. 2022;7(1).